

HERMANN HESSENING “DER STEPPENWOLF” (“CHO’L BO’RISI”) ASARIDA METAFORIK FRAZEOLOGIZMLARNING TALQINI

Rahmatullayeva Dilrabo

O‘zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti stajyor-o‘qituvchisi

@Mail-dilrabo_rahmatullayeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18618152>

Annotatsiya

Mazkur maqola xorijiy tilshunoslikning frazeologiya sohasiga tegishli bo‘lib, Hermann Hessening “Der Steppenwolf” (Cho‘l bo‘risi) asaridagi metaforik frazeologizmlar tahliliga bag‘ishlangan. Asar tili nemis xalqining madaniy tafakkurini, ruhiy kechinmalarini va falsafiy dunyoqarashini o‘zida mujassam etadi. Metaforik frazeologizmlar orqali Hesse insonning ichki bo‘linishi, ruhiy inqirozi va jamiyat bilan ziddiyatini badiiy obrazlarda ifodalaydi. Tadqiqotda metaforik frazeologizmlarning semantik, psixolingvistik va kognitiv xususiyatlari tahlil qilinadi hamda ularning lingvomadaniy mohiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: metafora, frazeologiya, semantik, psixolingvistik, kognitiv, lingvomadaniy

Abstract: This article pertains to the field of phraseology within foreign linguistics and is devoted to the analysis of metaphorical phraseological units in Hermann Hesse’s novel “Der Steppenwolf” (“Steppenwolf”). The language of the work embodies the cultural mindset, emotional experiences, and philosophical worldview of the German people. Through metaphorical phraseological units, Hesse artistically expresses the individual’s inner division, spiritual crisis, and conflict with society. The study analyzes the semantic, psycholinguistic, and cognitive features of these units and reveals their linguacultural significance.

Keywords: metaphor, phraseology, semantics, psycholinguistics, cognitive studies, linguaculturology.

Аннотация: Интерпретация метафорических фразеологизмов в романе Германа Гессе «Степной волк». Данная статья относится к области фразеологии в зарубежном языкознании и посвящена анализу метафорических фразеологизмов в произведении Германа Гессе «Степной волк» (Der Steppenwolf). Язык произведения отражает культурное мышление, духовные переживания и философское мировоззрение немецкого народа. С помощью метафорических фразеологизмов Гессе художественно выражает внутренний раскол личности, духовный кризис и конфликт человека с обществом. В исследовании анализируются семантические, психолингвистические и когнитивные особенности данных единиц, а также раскрывается их лингвокультурологическая сущность.

Ключевые слова: метафора, фразеология, семантика, психолингвистика, когнитивистика, лингвокультурология.

Frazeologik birliklar har bir xalq tilining obrazli, hissiy va milliy qatlamini ifodalovchi eng muhim til unsurlaridan biridir. Ular tilda nafaqat kommunikativ, balki madaniy axborot funksiyasini ham bajaradi. Ayniqsa, metaforik frazeologizmlar xalq tafakkuri va ruhiy holatini tildagi obrazlar orqali ifodalaydi.

Metafora tilshunoslikda ko'pincha fikrning badiiy shakli ifodasi sifatida qaralsa ham. Kognitiv tilshunoslikda u inson tafakkurining asosiy mexanizmlaridan biri deb e'tirof qilinadi (Lakoff & Johnson, 1980). Shu jihatdan, metaforik frazeologizmlarni badiiy asar kontekstida o'rganish tildan tashqari, madaniy, psixologik va falsafiy omillarni ham yoritishga imkon beradi.

Hermann Hesse (1877-1962) o'zining "Der Steppenwolf" (1927) romanida insonning ichki ziddiyatlarini falsafiy, ruhiy va psixologik darajada tasvirlaydi. Asar tilidagi frazeologik birliklar, ayniqsa metaforik iboralar muallifning ruhiy holatini tasvirlash uslubida asosiy stilistik vosita vazifasini bajaradi.

1. Metaforik frazeologizmlarning nazariy asoslari

Frazeologizm – bu ma'nosi yaxlitlashgan, komponentlari o'z mustaqil ma'nosini qisman yo'qotgan, ammo umumiy semantik butunlikka ega turg'un birikmadir.

Metaforik frazeologizmlar esa bevosita ma'no bilan chegaralanmay, obrazli fikr ifodalaydi. Ularning asosida kognitiv metafora yotadi: Inson aqli bir tushunchani boshqasiga ko'chirish orqali yangi ma'nolar yaratadi.

Nemis tilidagi frazeologik tizimda "ruhiy holat", "kurash", "ichki ziddiyat" kabi mavzularda juda ko'p metaforik birliklar mavjud bo'lib, Hesse ularni mahorat bilan o'z matniga singdirgan.

"Der Steppenwolf"dagi quyidagi metaforik frazeologizmlar uchraydi:

1. "Zwei Seele in einer Brust"- inson ruhidagi dualizm, yani bir shaxsda ikki qarama-qarshi kuch yashashi. Asar qahramonining ichida "inson" va "bo'ri" kuchlari doimiy ziddiyatda yashaydi. Shu tarzda frazeologizm ruhiy ikkiyoqlilikni ifodalovchi metaforik konsept sifatida namoyon bo'ladi.

2. "Aus der Haut fahren" – "terisidan chiqmoq" iborasi insonning o'zini yo'qotish, g'azab yoki keskin portlash holatini bildiradi. Bu yerda "teri" metaforik chegarani, "chiqish" esa nazoratdan chiqishni anglatadi. Frazeologizm Hesse matnida inson o'z instinktlarini jilovlay olmagan paytdagi ruhiy buzilish holatini ifodalaydi.

3. “Im Dunkeln tappen” – “qorong’ulikda tentiramoq” iborasi ma’nosiz izlanish, ruhiy yo’qotish holatini anglatadi. Bu frazeologizm Hesse uchun ekzistensial metaforaga aylanadi: inson ruhining ma’naviy zulmatda yo’qolishi.

4. “Mit sich selbst im Krieg sein” – “o’zi bilan urush holatida bo’lish” iborasi o’zini anglash jarayonidagi ichki konfliktni ifodalaydi. Bu birlik orqali muallif insonning ruhiy o’zaro kurashini, “men” konseptining bo’linishini tasvirlaydi.

Ushbu frazeologizmlar semantik jihatdan ruhiy iztirob, izlanish va o’zini anglash konseptlarini ifodalaydi. Ular Hesse ijodining falsafiy markazida turuvchi “ichki dualizm” g’oyasini til orqali yoritishga xizmat qiladi.

Frazeologik metaforalar Hesse tilida nafaqat estetik vosita, balki madaniy kod sifatida ham ishlaydi. Masalan, “bo’ri” obrazi yovvoyi kuch, mustaqillik va yolg’izlik ramzi sifatida qaraladi. Shu sababli, “Steppenwolf” obrazi madaniy jihatdan ekzistensial iztirobni mujassamlashtiradi. Psixolingvistik nuqtai nazardan, metaforik frazeologizmlar Hesse qahramonning ichki nutqida “ong osti” jarayonlarini ochib beradi. Frazeologik metafora ruhiy kechinmani tildagi obrazga aylantirib, o’quvchiga hissiy rezonans hosil qiladi.

Kognitiv jihatdan esa, bu frazeologizmlar inson ruhiy holatini “yorug’lik-zulmat”, “ichkarilik-tashqarilik”, “kurash-tinchlik” kabi metaforik juftliklar orqali ifodalanadi.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash mumkinki, Herman Hessening “Der Steppenwolf” asarida metaforik frazeologizmlar nafaqat badiiy vosita, balki lingvomadaniy indikator sifatida namoyon bo’ladi. Ular nemis xalqining ma’naviy axloqiy qadriyatlarini, inson ruhiyati haqidagi tasavvurlarini aks ettiradi. Frazeologik iboralar til, madaniyat va psixologiya o’rtasidagi uzviy bog’liqlikni ochib beradi. Shu bilan birgalikda, Hesse frazeologizmlarni oddiy tildan yuqoriroq badiiy qatlama olib chiqib, ularni inson ruhining metaforik tarjimoni sifatida ishlatgan. Bu esa “Der Steppenwolf”ni frazeologik metaforalarning psixolingvistik tahlili uchun noyob manbaga aylantiradi.

Adabiyotlar:

1. Hesse, Hermann. Der Steppenwolf, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1974
2. Hesse, Herman. Cho’l bo’risi. Tarjimon Mirzaali Akbarov. Toshkent, Yangi asr avlodi, 2023
2. Burger, Harald. Ein Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2010
3. Lakoff G., & Johnson M. Metaphers we Live by. Chicago: University of Chicago Press 1980

4. Fleischer, Wolfgang. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1997
5. Röhrich, Lutz. Lexion der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg: Herder Verlag 1973
6. Duden. Redewendungen und sprichwörtlichen Redensarten. Mannheim: Dudenverlag 2013

